

Возможно ли организовать успешные экологические ГЧП

Владимир Дмитриевич Киселев¹, Жанзира Казикызы Ерсейтова²

¹ Институт МИРБИС, Москва, Россия, f1f2f3f4@rambler.ru

² Слушатель программы МВА, Высшая школа корпоративного управления Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации, hanzira81@mail.ru

Аннотация. Актуальность данного исследовательского кейс-стади продиктована тем, что в республике Казахстан есть всего несколько десятков успешных примеров государственно-частного партнерства (ГЧП), но они напрямую не связаны с экологической тематикой, так важной для государства и его граждан. В законе РК от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве» (с изм. и доп. по состоянию на 03.07.2020 г.) про проекты, связанные с экологией, есть только одно упоминание. В действующем Экологическом кодексе и в проекте его новой версии нет прямого упоминания возможности применения механизмов ГЧП. *Исследовательский вопрос исследовательского кейс-стади в формате кейс:* «Есть ли возможность в объективно сложившихся в РК условиях организовывать и реализовывать успешные экологические ГЧП-проекты в интересах населения, государства и бизнеса?» *Методы предпринятого исследования:* маркетинговая продуктовая матрица для описания деятельности актора, матрица позиционирования форм и моделей ГЧП на этапах жизненного цикла ГЧП-проекта, обобщенная структура для ГЧП-проекта, матрица полей возможных экологических загрязнений и формы, модели ГЧП для их преодоления, веерная матрица конвертации ресурсов для выработки комплекса решений, матрица целей актора в рамках заявленной им проблемы, итоговая матрица для рефлексии решений. *Практическая значимость этого исследовательского кейс-стади* заключается в том, что автором предложено несколько альтернативных межпредметных вариантов решений сложной неоднозначной относительно новой для РК проблематики. При использовании данного кейс-стади в образовательной деятельности для государственных чиновников и предпринимателей он будет поощрять обучаемых к отработке индивидуальных и групповых процессов поиска инновационных идей успешного применения механизмов ГЧП, развивать междисциплинарное мышление. *Сделан вывод*, что спектр возможного применения механизмов ГЧП для экологических проектов широк, в частности это: переработка твердых бытовых отходов; строительство водоочистных сооружений; возобновляемые, сберегающие, эффективные источники энергии.

Ключевые слова: экологический ГЧП-проект, взаимные интересы, концессионное соглашение, экономические механизмы взаимодействия, партнеры (публичный, частный), инвестор, оператор, население страны.

JEL: B41, D52, F18, F64, H44, L32, Q57

Case study

Is it possible to organize successful environmental PPP

Vladimir D. Kiselev³, Zhanzira K. Yerseytova⁴

³ MIRBIS (Institute), Moscow, Russia, f1f2f3f4@rambler.ru

⁴ Regional Center for retraining and advanced training of civil servants in the Kyzylorda region of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Civil Service and Combating Corruption. Nursultan, Kazakhstan, hanzira81@mail.ru

Abstract. *The relevance of this research case study* is dictated by the fact that there are only a few dozen successful examples of public-private partnerships (PPPs) in the Republic of Kazakhstan. All those cases are not directly related to environmental issues while these are so important for the state and its citizens. There is only one mention of projects related to the environment in the Law of the Republic of Kazakhstan dated October 31, 2015 No. 379-V "On public-private partnership" (as amended and supplemented as of 03.07.2020). The current Environmental Code and a draft of its new version don't include the opportunity of PPP mechanisms's use. *Research question of a research case study* in the keykis format: "Is there an opportunity in the objectively prevailing conditions in the Republic of Kazakhstan to organize and implement successful environmental PPP projects in the interests of the population, state and business?" *Methods of the undertaken research:* marketing product matrix for describing the actor's activities, matrix for positioning forms and models of PPP at stages of the life cycle of a PPP project, generalized structure for a PPP project, matrix of fields of possible environmental pollution and forms, PPP models, fan-shaped conversion resources' matrix providing a set of solutions, the actor's goals matrix within the framework of the actor's problem, the final matrix for reflecting decisions. *The practical significance of this research case study* lies in the fact that the author has proposed several alternative intersubject solutions for a complex, ambiguous, relatively new for the Republic of Kazakhstan problematics. When using this case study in educational activities for government officials and entrepreneurs, it will encourage trainees to work out individual and group processes of searching for innovative ideas for the successful application of PPP mechanisms, and develop interdisciplinary thinking. *It was concluded* that the spectrum of possible use of PPP mechanisms for environmental projects is very wide, in particular: processing of solid household waste, construction of water treatment facilities, energy sources (renewable, saving, efficient)

Key words: environmental PPP project, mutual interests, economic mechanisms of interaction, partners (public, private), investor, operator, population of the country.

Введение

Позиционирование явления «ГЧП-проект» на пространстве «Национализация – Приватизация»

Процессы национализации и приватизации (рис. 1) регулярно происходят во многих странах мира. Как только существующая социально-экономическая модель перестает быть продуктивной, результативной, эффективной и

синергетичной, она сменяется альтернативной для неё моделью. Проекты ГЧП¹ возникают на любой фазе этого цикла, предоставляя возможность вовлечения частного сектора в зону ответственности государства. Это способ организации проекта, при котором государство может решать задачи, традиционно находящиеся в его компетенции, а бизнес извлекать доходы в сферах, которые без участия государства были бы для него труднодоступны или закрыты². Это взаимодействие бизнеса и государства (власти) в процессе реализации социально-значимых проектов, имеющих общегосударственное значение, на условиях сбалансированного распределения рисков, выгод и затрат, прав и обязанностей, компетенций и компетентностей, определяемых в соответствующих договорах. Важно помнить о разрешительной функции государства.

Рисунок 1. Позиционирование ГЧП-проекта на фазовом пространстве «Национализация – Приватизация»

Источник: рисунок авторский

Теоретическая часть

Механизмы партнерства в ГЧП

ГЧП – сложная система правовых и финансовых отношений, для успешности которых надо помнить, что интересы населения превыше всего. В таблице 2 представлены механизмы ГЧП³. В соответствии с Гражданским, Предпринимательским, Земельным и Бюджетным кодексами РК, ЗРК «О концессиях», «О государственных закупках», «О государственном имуществе», «О ГЧП», пакеты подзаконных актов. В профессиональной литературе о ГЧП описаны пять базовых моделей (операторная, концессионная, лизинговая, кооперативная и договорная), которые, как правило, комбинируются в разнообразных вариантах.

Таблица 1. Часто применяемые механизмы ГЧП

Механизмы ГЧП		Описание механизма, обеспечивающего синергетический эффект при взаимодействии концедента и концессионера	
Концессионные соглашения и соглашения о ГЧП	Bl T2 Op	Строительство – Передача – Эксплуатация	Частная сторона осуществляет строительство/реконструкцию объекта, передает объект и получает доход от эксплуатации; Контракт жизненного цикла
	Ds Bl Op T1 Bl Op T1	(Проектирование) – Строительство – Эксплуатация (Управление) – Передача	Частная сторона осуществляет (проектирование) / строительство/реконструкцию объекта (в соответствии со спецификацией, согласованной с гос. агентом), получает права собственности на объект, осуществляет эксплуатацию и получает доход от эксплуатации, может передавать в собственность публичного партнера по окончании соглашения.
	Ds Bl Ow Op Bl Ow Op	(Проектирование) – Строительство – Владение – Эксплуатация	Частная сторона осуществляет (проектирование) и/или строительство/реконструкцию объекта, осуществляет эксплуатацию объекта в течении согласованного с публичной стороной срока и получает доход от эксплуатации (без передачи собственности государству, с правом собственности в госсекторе)
	Ds Bl Ow Op T2 Bl Ow Op T2	(Проектирование) – Строительство – Владение – Эксплуатация – Передача	Частная сторона осуществляет (проектирование) и/или строительство/реконструкцию объекта, осуществляет эксплуатацию объекта в течении согласованного с публичной стороной срока и получает доход от эксплуатации, за тем передает объект в собственность публичной стороны
	Bu1 Bl Op	Приобретение – Строительство – Эксплуатация	Правительство продает существующий объект частнику, который производит обновление или расширение, необходимые для его эффективной эксплуатации
	Ds Bl F (Op/M)	Проектирование – Строительство – Финансирование – (Эксплуатация / Обслуживание)	Частная сторона осуществляет проектирование и/или строительство/реконструкцию объекта, который передается в собственность публичной стороной за вознаграждение
	PFI	Частная Финансовая Инициатива	ГЧП в Великобритании, модель основана главным образом на возможности платежей.
	Bl/R Op T2	Строительство /реконструкция – Эксплуатация – Передача	Частная сторона строит объект на основе договора концессии и эксплуатирует его в период действия договора. По истечении срока действия договора право собственности возвращается публичной стороне, если это право не перешло по причине завершения проекта
	Bl/R Ls T2	Строительство – Владение – Эксплуатация	Концессионер строит объект концессии или осуществляет процесс его восстановления с использованием механизма лизинга, за тем передает объект государству
	Bl Op M T2	Строительство – Эксплуатация –	Концессионер отвечает за содержание, текущий ремонт сооруженных им инфраструктурных объектов

¹ [https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственно-частное партнёрство](https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственно-частное_партнёрство)

² Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство: международный опыт и российские перспективы. Москва, ООО «МИЦ», 2010. – 576 с.; Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство в регионах Российской Федерации: учебное пособие. М: Дело, 2016, 120 с.

³ <http://www.finexg.ru/modeli-publichno-chastnogo-partnerstva/>

		Обслуживание – Передача	

	Finance Only		Частная компания по оказанию финансовых услуг финансирует проект напрямую или посредством финансовых механизмов (выпуск ценных бумаг (облигаций) или путем долгосрочной аренды)
Квази- ГЧП	Договор аренды с инвестиционными обязательствами		
	Долгосрочное инвестиционное соглашение		
	Контракт жизненного цикла		
	Совместные предприятия		
Контракты на эксплуатацию и содержание		О Lc – Эксплуатация (право)	Частный оператор получает право (лицензию) на производство и предоставление общественной услуги, как правило, на определенный срок.
		О M – Эксплуатация – обслуживание	
		Ls Dv O – Лизинг – развитие – эксплуатация	
Контракты на управление и содержание		Доверительное управление имуществом.	
Контракт на выполнение госзаказа (модель не в рамках ГЧП)	Ds Bl	Проектирование – Строительство	Частный сектор проектирует и строит объекты инфраструктуры на основе строительного контракта немедленной эксплуатации для удовлетворения запросов государственного сектора на услуги, часто оказываемые по фиксированной стоимости. Таким образом, риск за перерасход передается частному сектору.

Источник: таблица авторская

На рисунке 2 приведено позиционирование механизмов ГЧП на этапах жизненного цикла ГЧП-проекта.

Рисунок 2. Позиционирование форм и моделей ГЧП на этапах жизненного цикла ГЧП-проекта

Источник: рисунок авторский

Обозначения в рисунке: см. таблицу 2.

Контрактное и Институциональное ГЧП

ГЧП, как экономическое явление, классифицируется по способу реализации на контрактное и институциональное. На рисунке 3 представлена обобщенная финансовая и правовая структура для ГЧП-проекта.

Рисунок 3. Обобщенная структура для ГЧП-проекта

Источник: рисунок авторский

Проект Нового Экологического кодекса. ГЧП. Окружающая среда и объекты охраны

В тексте новой редакции Экологического кодекса⁴ надо обратить внимание на ключевые для ГЧП-проектов статьи 39 и 141 в которых надо напрямую написать о возможности применения ГЧП-механизмов. Однако, в практике существует коллизия. Если в законе прямо не запрещено, то разрешено. Логика многих чиновников иная: «Если напрямую не разрешено, то запрещено!» Закон должен устранять препятствия, а не создавать условия для чего-то. Чиновник действует по прописанным правилам, чтобы не подвергнуться санкциям.

Есть в тексте и другие методологические неточности. Пример. На рисунке 4 знаками вопроса (?) обозначены термины, которые не имеют определения в новом Экологическом кодексе. Природно-антропогенные объекты есть, а вот соответствующих комплексов и среды нет!

⁴ Экологический кодекс РК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.06.2020 г.) - https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30085593

Рисунок 4. Окружающая среда и её загрязнения

Источник: рисунок авторский

Виды природопользования

К видам природопользования относятся: 1) землепользование; 2) водопользование; 3) лесопользование; 4) недропользование; 5) пользование животным миром; 6) пользование растительным миром; 7) иные виды природопользования, устанавливаемые законами Республики Казахстан. В тексте новой редакции Экологического кодекса есть методологическая неточность в применении терминов «лесопользование» и «пользование растительным миром». Первый термин является частью второго. Напрямую в тексте статьи кодекса о видах природопользования не заявлены ресурсы, предоставляемые воздушной средой и энергией солнца.

Нет ничего в Кодексе про возможности применения ГЧП. В таблица 2 приведены поля возможных экологических загрязнений при природопользовании и формы, модели ГЧП для их преодоления. Хотелось, чтобы все ячейки этой таблицы были наполнены конкретными вариантами решений о преодолении загрязнений, но сейчас в них знаки вопроса.

Таблица 2. Поля возможных экологических загрязнений и модели ГЧП для их преодоления

Примеры типовых загрязнений природных сред, сообществ и инфраструктур	Инфраструктуры				Сообщества				Природные среды			
	Информация	Здания	Организации	Оборудован ие	Люди	Животные	Растения	Микроорган измы	Земля	Вода	Воздух	Огонь
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Формы и модели ГЧП для их преодоления												
Bl T2 Op	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Ds Bl Op T1, Bl Op T1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Ds Bl Ow Op, Bl Ow Op	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Ds Bl Ow Op T2, Bl Ow Op T2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Bu1 Bl Op	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Ds Bl F (Op/M)	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
PFI	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Bl/R Op T2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

⁵ Загрязнение информационное (напр., «борьба за экологию - это не очень важно, мать-природа всё переработает»).

⁶ Самострой на чужих землях без подведения должных коммуникаций.

⁷ Излишние посреднические организации, повышающие цену товара, работы, услуги.

⁸ Устаревшее оборудование и запасные части к нему, ненужное оборудование.

⁹ Некомпетентные сотрудники, принимающие некачественные неадекватные решения, приводящие к потерям и убыткам (к загрязнениям)

¹⁰ Вымирание животных (катастрофические массовые, красно книжный барс), смена фауны, засорение не аутохтонной фауной, браконьерство

¹¹ Загрязнение опасными растениями (неаутохтонной флорой), опустынивание (исчезновение растительности). Озеленение.

¹² Загрязнение болезнетворными микроорганизмами.

¹³ Загрязнение земли, земельных участков. Проблема твердых бытовых отходов. Стихийные и не стихийные свалки. Застройка территорий Национальных парков. Разработка земельных недр. Сельская местность, выбросы продуктов горения угля, отработанное оборудование; Проблема твердых бытовых отходов, которые сжигаются и отравляют воду; Проблема твердых бытовых отходов, которые сжигаются и отравляют воздух; Проблема твердых бытовых отходов, которые сжигаются и повышают риски пожаров; Сокращение пастбищных земель.

¹⁴ Федеральный проект «Чистая вода» <https://raww.ru/deyatelnost/realizacziya-otraslevyix-gosprogramm/federalnyj-proekt->chistaya-voda.html> ; Загрязнение воды (промышленные сбросы сточных вод). Отсутствие очистки воды, накопители.

¹⁵ Осеннее и зимнее отопление предполагает сжигание угля и другого твердого топлива, что приводит к появлению долговременного смога над поселениями; Загрязнение воздуха (сероводород, пыль и сажа); шумовое загрязнение.

¹⁶ Излишняя солнечная радиация, засветка ночного неба над населенными пунктами.

Bl/R Ls T2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Bl Op M T2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Finance Only	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
O Lc	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
O M	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Ls Dv O	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Контракты на управление и содержание	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Контракт на выполнение госзаказа	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Источник: таблица авторская

Распределение рисков в проектах ГЧП

В таблице 3 приведены риски для разных акторов (рис.3) на разных этапах осуществления социально-значимого проекта и при нескольких типах событий, как макроэкономических, так и риски свойственные каждому конкретному проекту. Заштрихованные ячейки обозначают типовые риски. Данную таблицу рисков можно дополнять и уточнять, так как условия (политические, экономические, социальные, экологические) постоянно меняются.

Таблица 3. Распределение возможных рисков ГЧП-проекта

Риски ГЧП-проекта на этапе: передача концедентом имущества в собственность концессионера, приобретение концессионером имущества концедента в собственность, аренда концессионером имущества концедента (или наоборот), продажа имущества концессионера концеденту, передача концессионером имущества в собственность концедента, строительство, приобретение, проектирование, развитие, финансирование, обслуживание, эксплуатация (управления), владение, реконструкция, передача. Укрупненно – неопределенного прекращения проекта и вариационный риск изменения доходности (в процессе и итоговой).	Стейкхолдеры (акторы) ГЧП-проекта							
	Концессионер и ...				Собственно			
	Концедент	Муниципальный партнер	Частная коммерческая Организация (оператор)	Финансовый партнер участников финансового рынка	Проект ГЧП	Население страны	Инфраструктура, предоставляющей услуги	Негосударственная некоммерч. организация
Политические (вне этапов)								
Смена Правительства								
Война, восстание, пандемия								
Экспроприация и национализация								
Дефолт								
Изменение законодательства								
Финансирование								
- Риск доступности рефинансирования	?	?	?	?			?	?
- Ограничения на валютно-денежные операции	?	?	?	?			?	?
- неплатежеспособность одной из сторон финансовой сделки	?	?	?	?			?	?
Проектирование инфраструктурных объектов								
- Предоставление земельных участков	17		?	?			?	?
- Обеспечение инженерных коммуникаций		18	?	?			?	?
- Подготовка земельных участков				?			?	?
- Срыв срока проектирования объекта	?	?		?			?	?
- Срыв срока подготовительных мероприятий	?	?		?			?	?
Строительство, Создание объекта соглашения								
- Ликвидация последствий действий третьих лиц				?			?	?
- Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров				?			?	?
- Ликвидация экологических последствий				?			?	?
- Срыв сроков создания (строительства/ реконструкции) объекта	?	?		?			?	?
- Срыв срока ввода объекта в эксплуатацию	?	?		?			?	?
- Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют	?	?		?			?	?
- Увеличение затрат на создание за счет темпа поста инфляции	?	?		?			?	?
- Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу	?	?		?			?	?
Управление. Увеличение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание инфраструктурных объектов:								
- имущества, переданного публичным партнером				?			?	?
- за счет роста курса валют				?			?	?
- за счет темпа роста инфляции				?			?	?
- за счет роста процентов по долгу	19			?			?	?
- за счет увеличения налогов				?			?	?
Модернизация инфраструктурных объектов	?	?	?	?			?	?
Риски при таких событиях								
Расходы /доходы	?	?		?			?	?
Ошибки (напр., в оценке мощности объекта, воздействия на окружающую среду, несоответствие изменившимся стандартам и регламентам и др.)								?
Неисполнение хозяйственных договоров			?	?			?	?
Изменение законодательства			?	?			?	?
Получение разрешений			?	?			?	?
Вопросы регулирования	?	?	?	?			?	?
Вопросы юстиции	?	?	?	?			?	?
Недостаточный спрос на услуги								
Форс-мажорные обстоятельства								
Утрата объекта соглашения				?			?	?
Расторжение соглашения по вине частного партнера	?	?		?			?	?

¹⁷ Например, в части изъятия.

¹⁸ Например, в части переноса коммуникаций.

¹⁹ Например, в части роста инфляции.

Расторжение соглашения по вине публичного партнера			?	?			?	?
Недополучение платежей, обеспечивающих гарантию минимальную доходность	?	?		?			?	?
Падение выручки вследствие снижения объема оказания услуг				?			?	?
Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг			?	?			?	?
Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг			?	?			?	?

Источник: таблица авторская

А ещё существуют риски, связанные с непрозрачностью финансовой ситуации и со сложностью оценки реальных затрат и стоимости товаров, работ, услуг, что приводит к ошибкам из-за асимметрии информации при принятии ответственных управленческих решений, что автоматически снижает привлекательность инвестирования.

Внутренняя среда. Субъект исследования (в данном исследовательском кейс-стади)

Председатель комитета экологического регулирования и контроля руководствуется Приказом Ответственного секретаря Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 5-П об основных задачах, функциях, правах и обязанностях Комитета. В том числе: «... 26) организует и совершенствует систему государственного регулирования в области охраны окружающей среды, государственной экологической экспертизы, лицензионной и эколого-экспертной деятельности, нормирования и стандартов в пределах своей компетенции, а также системы экономических методов и механизмов стимулирования рационального природопользования и охраны окружающей среды; ...»^{20 21}

Таблица 4. Фрагмент продуктовой матрицы деятельности (руководства) председателя комитета

Виды деятельности комитета экологического регулирования и контроля (процессы)	ЦА или ЦС	Продукты для обмена с потребителем (результаты)					Организационные структуры, осуществляющие эту деятельность
		За деньги государства			Бесплатно для государства (условно)		
		Товар	Работа	Услуга	Сервисное обслуживание	Мем, идея дальнейшего применения	
Виды основной деятельности							
Аналитическая деятельность	22	23	24	25	26	27	Сотрудники комитета
...							
Проектная деятельность							
Подготовка поправок по ГЧП в новый текст Экологического кодекса	28	29	30	31	32	33	Сотрудники комитета
...							

Источник: таблица авторская

Бизнес-модель для конкретной деятельности сотрудников комитета (проектная деятельность, подготовка правок для реализации экологических ГЧП-проектов в интересах государства, бизнеса и населения) – корректно прописанный Экологический кодекс позволит гармонизировать общественные отношения в сфере взаимодействия человека и природы, сотрудники комитета получают за это достойную зарплату (компенсации) государственных служащих.

Внешняя среда. Ситуация, сложившаяся для руководителя комитета и его команды, система отношений

Основные в РК учреждения (см. рис.5), способствующие государственно-частному партнерству: Правительство, Министерство национальной экономики, Министерство финансов, все отраслевые министерства, Акиматы (областные Правительства), Центр государственно-частного партнерства (Центр ГЧП) и его территориальные Центры, ТОО «Казахстанский фонд подготовки проектов»³⁴, АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»»³⁵.

Правительство РК утверждает перечень «проектов ГЧП особой важности» и перечень объектов ГЧП, которые требуют закрытого конкурса. Министерство национальной экономики отвечает государственную политику и рамки для реализации проектов ГЧП и координация деятельности ГЧП в рамках страны. Министерство финансов заключает договоры о государственной гарантии и договоры о государственном поручительстве от имени государства. Все отраслевые министерства отвечают за проекты ГЧП в масштабах страны в своих секторах ответственности. Отраслевое министерство готовит концессионные предложения, связанные с государственной собственностью с учетом частных инициатив и

²⁰ Об утверждении Положения республиканского государственного учреждения Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и его территориальных органов <http://adilet.zan.kz/rus/docs/G1900000005>

²¹ Комитет экологического регулирования и контроля. Официальный сайт. <https://www.gov.kz/memleket/entities/cerc?lang=ru>

²² Руководство Министерства.

²³ Еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные отчеты о текущем статусе деятельности комитета.

²⁴ Управленческая и поисково-исследовательская работа (плановая, инициативная и по оперативным запросам руководства) в рамках должностных полномочий.

²⁵ Консультации руководства и сотрудников министерства.

²⁶ Исправление обнаруженных ошибок в подготовленной документации, коррекции в документации; работа с жалобами, поступившими в комитет и министерство.

²⁷ У руководителей председателя комитета должен возникать устойчивый мем (представление: «председатель комитета соответствует занимаемой должности, его сотрудники успешно справляются со своими должностными обязанностями»).

²⁸ Потенциальные участники ГЧП-проектов.

²⁹ Сборник документации.

³⁰ Разработка и обновление документации.

³¹ Консультации для потенциальных и реальных участников ГЧП-проектов.

³² Исправление обнаруженных ошибок и мелких огрех в документации.

³³ Даже если участник конкурса в этот раз не выиграл, он тем не менее сохраняет желание принять участие в следующем конкурсе.

³⁴ О фонде - <https://invest.gov.kz/ru/invest-guide/doing-business/funding-opportunities-for-business/KPPF/>

³⁵ О холдинге - <https://baiterek.gov.kz/ru/>

организует тендер. Акиматы (областные Правительства) отвечают за более мелкие региональные ГЧП-проекты в своих регионах. Готовят предложения, связанные с проектами, которые задействована государственная собственность и выступают организаторами тендерного процесса или прямые переговоры. Список проектов ГЧП должен быть утвержден областным парламентом (Маслихатом). Центр государственно-частного Партнерства (Центр ГЧП) – научно-исследовательский центр, действующий как независимый советник по ГЧП для Правительства Казахстана. Существуют аналогичные областные Центры. Деятельность ТОО «Казахстанский фонд подготовки проектов» - развитие инфраструктуры: финансирование разработки документации проектов, в том числе экологических ГЧП-проектов; профильная аналитическая, оценочная и консультативная деятельность, в том числе организация привлечения заемных средств. Регулярно публикуются «Национальные доклады о состоянии окружающей среды в РК». ³⁶ Социально-предпринимательские корпорации (СПК) – новый инструмент регионального развития, по сути, своей деятельности государственная структура для ГЧП. Во главе СПК, как правило, стоит Аким. Через создание совместных предприятий с региональным бизнесом реализуются приоритетные проекты важные для региона. После достижения достаточного уровня зрелости проекта СПК выходит из состава СП.

Президент страны в «Послании народу Казахстана»³⁷ обозначил приоритеты³⁸ и пути достижения стратегической и жизненно важной для РК цели по вхождению в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. В области охраны окружающей среды - в соответствии и для гармонизации экологического законодательства с международными стандартами, провести его реформирование для обеспечения экологической безопасности РК. Для этого в 2006 году был принят Экологический кодекс.

В своем выступлении ³⁹ министр Министерства экологии, геологии и природных ресурсов говорит, о существенном отличии Экологического кодекса от проекта нового Экологического кодекса, который «направлен на принятие превентивных мер для недопущения негативного воздействия на окружающую среду». В пятой статье Кодекса прописаны десять базовых принципов. В частности, обозначена важность внедрения наилучших доступных технологий (НДТ)⁴⁰ и глубокая проработка экономических мер стимулирования.

Однако, принципом могло быть и больше. Например, про общенациональную угрозу.

Важно помнить про методологическое воздействие внешней международной среды. Основным агентом такого воздействия выступает Всемирный банк. Проект нового Экологического кодекса РК разрабатывается сотрудниками Всемирного банка (конкретным проектным управляющим по принятию Экологического кодекса), оформляется в виде гранта и согласуется с международными глобальными инициативами, направленными на борьбу с изменением климата, в частности: с Киотским протоколом, Венской конвенцией об охране озонового слоя, Рамочной конвенцией об изменении климата, Планом "20-20-20" и другими документами. Учтены в тексте Цели устойчивого развития (17 целей, напр., борьбы с последствиями антропогенного воздействия), сформулированные в рамках ООН. Всемирный банк, как правило, выделяет кредит государству на оплату услуг журналистов, блогеров и так далее за продвижение в обществе. В каждой стране министр, отвечающий за экологию, часто выступает в качестве администратора программ Всемирного банка и политической воли Правительства не существует. Да, в Казахстане за разработку Экологического кодекса РК отвечают сотрудники Территориальных департаментов и Комитета экологического регулирования и контроля, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажалиса, Межведомственная комиссия по вопросам экологической безопасности, но методологически поменять они ничего не могут. Надо понимать, что в изменениях никто не заинтересован. Лишняя работа, лишние хлопоты. Бенефициаром нового Кодекса должно быть Министерство здравоохранения и Санэпидстанции, его структурные подразделения. Цель Минздрава – здоровье людей. Цель Санэпидстанций – контроль за выбросами, загрязнениями, отравлениями. Кодекс ставит вопросы сохранения здоровья людей косвенно, а во главу угла поставлены вопросы возможности природопользования. Любые методологические предложения (изменения) должны быть согласованы со Всемирным банком.

Можно привести российский пример международного экологического сотрудничества. «Санкт-Петербургская инициатива» выступила в качестве платформы государственно-частного партнерства. Она позволит внедрять принципы наилучших доступных технологий (НДТ), реализуемых в рамках Германской климатической и технологической инициативы совместно с Германским обществом международного сотрудничества.

³⁶ Национальные доклады о состоянии окружающей среды в РК - <http://ecogofond.kz/orhusskaja-konvencija/dostup-k-jekologicheskoj-informacii/jekologijaly-zha-daj/r-orsha-an-ortany-zhaj-k-ji-turaly-lty-bajandamalar/>

³⁷ Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30046877

³⁸ Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности - на уровень международных стандартов https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://online.zakon.kz/m/Document/%3Fdoc_id%3D32815040&ved=2ahUKewjlpbbft_LsAhXPK3cKHR67D9cQFjAAegQIJRAC&usg=AOvVawIADdmmrgND4ZYFQY7M1TcF&csid=1604821086265

³⁹ ZOOM-встреча министра экологии, геологии и природных ресурсов РК М.М. Мирзагалиева с общественностью Костанайской области - <https://www.facebook.com/EcologyofKazakhstan/videos/1869071023231169/>

⁴⁰ Наилучшие доступные технологии <https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/NDT> и <https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/NDT/actualizationdirectory2019>

Рисунок 5. Схема отношений для председателя комитета экологического регулирования и контроля

Источник: рисунок авторский

Проблематика ситуации, поле типовых (эталонных) проблем⁴¹, которые приведены для примера

Для Главы государства

- Я дал поручение разработать новый Экологический Кодекс РК и принять его до конца 2020 года, но качество методологической продуманности текста может оказаться недостаточным и его надо будет дополнять или переписывать, сроки могут быть сорваны, а время не ждёт.

Для спикера Мажилиса (Парламент РК)

- Мне поручили, но дело новое, сложное, а специалистов мало. В частности, по экологическим ГЧП-проектам.
- Любой депутат, как избранник народа, может инициировать любой законопроект, в частности, по экологической тематике. Чтобы немного ограничить действия депутата, предлагаемый текст положен пройти рассмотрение в Комитете по вопросам экологии и природопользования и получить поддержку его руководителя.

Для руководителя Комитета по вопросам экологии и природопользования (Мажилис Парламента РК)

- Плохо проработанный Экологический кодекс может оказаться устаревшим к моменту его утверждения, что приведёт к плохой управляемости национальной экономики и злоупотреблениям.

Для Премьер-Министра Правительства РК

- К моменту своего утверждения плохо проработанный Кодекс может оказаться устаревшим и неадекватным ситуации, что приведёт к перекосам в народном хозяйстве. Чиновник работает по процедуре и не хочет, чтобы его посадили.

Для министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана (МЭГиПР)

- Новый Кодекс содержит превентивные меры защиты от пагубных воздействий на окружающую среду, но ...
- Да. Внедрение наилучших доступных технологий, но они требуют инвестиций, которых нет или недостаточно;
- Экономические меры стимулирования в новом тексте не прописаны или прописаны невнятно, многозначно и могут быть истолкованы очень по-разному, что будет порождать коррупцию;
- Заявлена обязательная автоматизация производственного экологического мониторинга для объектов 1-ой категории с передачей данных в уполномоченный орган, но к каждому наладчику автоматической системы, которая может со временем терять свою чувствительность, не приставишь контролера, а к нему его контролера и т.д., это дорого;
- Заявлено усиление ответственности (только для руководителей?) за повторные нарушения, но не понятно каков адекватный размер этого повышения?
- Заявлено ужесточение штрафов для предприятий, но не понятен адекватный (кто мерил?) размер этого ужесточения.
- Заявлено изменение требований о прохождении процедуры ОВОС (по оценке воздействия на окружающую среду), но оно может быть не вполне научным и доказательным, или адекватным сложившейся ситуации
- Заявлено о совершенствовании управления переработкой производственных и бытовых отходов, но ...

Руководитель Экспертного Совета при МЭГиПР Казахстана

- Дело новое. Пока не отработаны процедуры поиска и отбора кандидатов-экспертов, их полномочий и компенсации их усилий.

Для председателя Комитета экологического регулирования и контроля (МЭГиПР)

- Прежний Кодекс, в разработке которого принимал участие мой предшественник, утвержден Мажалисом в 2006 году. Кодекс частично потерял свою адекватность постоянно меняющимся в стране и бизнесе условиям, он перестал быть действенным управленческим инструментом, задающим правила взаимоотношений между ключевыми экономическими акторами. Появились новые экономические и социальные явления, сложились реалии, которые в существующем Экологическом кодексе не отражены.
- Новую редакцию Кодекса должны разработать сотрудники моего комитета, но у меня есть опасения, что в новой версии кодекса мои сотрудники могут упустить какие-то принципиально важные моменты (темы, темы, концепты), которые только нарождаются (оформляются). К моменту принятия новой версии кодекса она также может оказаться недостаточно адекватной сложившейся в стране экологической и экономической ситуации.
- Сотрудникам комитета поставлена задача разработки официального Перечня направлений для экологических ГЧП-проектов, возможных и финансово поддерживаемых государством. Документ, как мотиватор, необходим предпринимателям и инвесторам. Я, как председатель комитета, хочу сформулировать несколько возможных вариантов таких ГЧП-проектов для нескольких отраслей экономики (см. таблицы 4 и 5), хочу понять, организационно, юридически и финансово формализовать несколько конкретных схем в рамках механизмов успешной реализации ГЧП.
- Надо побольше ограничить предпринимателя, чтобы побольше у него забрать налогами и штрафами.

Для руководителя Территориального департамента экологии (ТДЭ)

- Непосредственное участие (руководство) в разработке нового текста Кодекса повышает индивидуальные риски принятия не верного решения, за которое государственный чиновник (руководитель департамента) может получить дисциплинарное взыскание или дополнительный объем излишний не продуктивной работы. Одно согласование со Всемирным банком чего стоит!!!

Для члена Совета безопасности РК курирует организацию работ Межведомственной комиссии по вопросам экологической безопасности

- Экология в Республике Казахстан должна быть на достойном уровне, чтобы обеспечить качественные условия жизни для граждан, но, к нашему сожалению, это не так. Периодически на территории республики и в смежных странах происходят экологические катастрофы (природного и техногенного происхождения). Существуют зоны с чрезвычайными экологическими ситуациями и зоны экологического бедствия. С ними надо что-то делать. Регулярно в результате деятельности человека образуются и накапливаются загрязнения, которые причиняют существенный вред физическому здоровью, а также имуществу граждан, бизнеса и государства. Загрязнения закладывают мину замедленного действия под качество жизни будущих поколений казахстанцев.

⁴¹ Проблема, которая диагностируется на сложившейся системе отношений то, чего нет, или то, что не получается; отсутствие решения на момент диагностики; наиболее значимое противоречие (боль), которое вы обнаруживаете применительно к объекту исследования.

- Экологическая ситуация в стране постоянно меняется (ухудшается), нам необходимо постоянно, объективно и оперативно отработать управленческие механизмы для установления виновных и привлечения их к ответственности за нанесенный ущерб, в том числе и национальной безопасности, всем слоям общества.
- Нам надо иметь (но где их взять?) специалистов-методологов, способных создавать корректные методологические подходы, методы и методики по вопросам экологической безопасности для того, чтобы была возможность оперативно разрабатывать и успешно реализовывать их на практике (на пример, программы ремедиации в условиях дефицита финансовых ресурсов).

Для представителя регионального исполнительного органа, Акимата

- Основой недостаток ГЧП (тем более по экологической тематике) – большое (или очень большое) время поиска частного партнера по сравнению со временем размещения государственного заказа, можно и не найти.
- Наша цель как концедента – контроль за успешной и своевременной реализацией ГЧП-проекта, цель концессионера – максимизация доходов бизнеса, что часто приводит к злоупотреблениям с его стороны.
- Периодически приходится расторгать операторский ГЧП-контракт (без инвестиционных условий), т.к. концессионер старался заработать на росте тарифов без повышения качества предоставляемых населению услуг, что неизбежно ведёт к социальной напряженности в нашем регионе, что очень нежелательно.
- Период (3 года) бюджетного планирования и реализации наших (Акимата) программ в разы меньше, напр., срока контракта жизненного цикла (20-30 лет), что существенно повышает риски концедента.

Для заинтересованной общественности региона

- Растет заболеваемость. В городах к выпускному классу совершенно здоровых школьников остается менее 10%. Кто будет учиться, работать, рожать и воспитывать здоровых детей, платить налоги, любить и защищать Родину?
- У населения страны нет устойчивого социального навыка экологичного социального и экономического поведения.

Для бизнес-сообщества региона

- У нас даже коммерческие ГЧП-проекты не все успешны, а Вы нам подсовываете экологические, наверняка заведомо убыточные!!! Ставка по банковским кредитам уже реализуемых неэкологических ГЧП- проектов **% (на срок 5-7 лет), а доход по ____ (виду деятельности) в среднем **% на 10-15 лет. А в чём бизнес по экологическим проектам?
- Нет соответствующей (или достаточно хорошо и подробно проработанной) законодательной базы. Боязно!
- Есть конфликт между Экологическим и Предпринимательским кодексами. Есть ощущение, что он заложен туда преднамеренно. Экологический кодекс накладывает существенные ограничения на развитие предпринимательства и производства. Современными технологиями никто делиться не хочет и нам не доступны. Глубокая переработка нам часто бывает не доступна. Экологические стандарты разработаны за рубежом и не для наших условий.

Социально-предпринимательские корпорации (СПК)

- Если соблюдается принцип экстерриториальности, то есть риск превращения СПК в очередную структуру при областном Акимате.
- Для продуктивной межобластной кооперации у регионального бизнеса мало реальных возможностей.

Для депутатов Маслихата (региональный парламент)

- Народ регулярно высказывает своё недовольство (возмущение) по поводу плохой экологии в регионе!
- Частники плохо сотрудничают, так как по поведенческому паттерну они - «частники». Какая такая экология?!

Для представителей казахстанских экологических организаций

- Экологическая ситуация в стране плохая, и она ухудшается. Своими силами мы её существенно улучшить не можем. Государство предпринимает некоторые позитивные действия, но объективно их недостаточно, чтобы переломить негативные тенденции в экологической ситуации. Надо срочно привлекать дополнительные ресурсы (властные, финансовые, технологические, человеческие и др.), но нет четкого понимания: какие, от куда, в каком объеме, куда направить в первую очередь и так далее.
- Давно известна, но афишируется проблема импорта отходов на территорию РК.
- Экологические проблемы, связанные с использованием космодрома «Байканур».

Для представителей бизнеса, которые хотят принять участие в ГЧП-проектах

- Не специализированной законодательной базы для экологических ГЧП-проектов. Риски для экологических и социальных предпринимателей очень велики!
- Велик риск, что правила игры, предлагаемые государством, могут в одночасье (быстро) поменяться и не в лучшую для бизнеса сторону.
- Я, как предприниматель, способен предпринимать, упростите процедуры (поменьше согласование, налогов и др.)

Для внешнего инвестора

- Экологические проекты, как правило, имеют низкую или даже нулевую маржинальность. Появляется дилемма серийного инвестора: вкладывая деньги в проект, не потеряю ли я свою идентичность инвестора? Есть опасения, что на экологических ГЧП можно быстро обанкротиться!
- Я (иностранец) так думаю, что в стране, вероятно, институциональные проблемы с эксплицитной⁴² властью, а без неё государство (и его органы) на защиту экологии не поднимут. В результате, экологические ГЧП-проекты денег мне (инвестору) не принесут. Однако, если разработать и развернуть в средствах массовой информации и коммуникации, в обществе дискурс о борьбе с загрязнениями как общей задаче всех страт и слоев (в т.ч. трех джузов), то тема «может взлететь». Из истории, джузы объединялись только для отражения внешней агрессии.

Для представителей вновь создаваемого Бюро наилучших доступных технологий (НДТ)

- Не все наилучшие технологии и корректно изложенная информация о них нашему Бюро доступны. Это происходит по разным объективным и субъективным причинам (дороговизна приобретения, отсутствие свободных финансовых

⁴² Явная власть: Ведомый знает, что желает Ведущий и поступает согласно воле Ведущего.

Психологически (У)	3	-	1	Драйверы физических изменений, энергии, Еп(Ф), в том числе деньги						*	*	
	5	6	1	Люди, Soc						*	*	
	8	-	-	Информация, Inf								
	8	-	-	Технологии, Tech								
	5	2	1	Драйверы психолог-их изменений, мотивированная деятельность, Еп(У)						*	*	

Источник: таблица авторская

Обозначения: желтым цветом обозначены типы ресурсов, от которых в первую очередь надо отталкиваться для проработки возможных конвертаций; оранжевым цветом обозначены типы ресурсов, которые необходимо получить в результате конвертации; * - обозначены типы конвертаций, которые наиболее предпочтительны.

Предпочтение руководителя Комитета

Ценности⁴³, значимые для руководителя комитета: бюджетная дисциплина; корректно и эффективно сформированная документация; успешно проведенная работа; своя личная свобода и чистая совесть; лояльность граждан города, руководства, правоохранительных органов; высокий статус уважаемого человека и должностного лица; экология страны.

Таблица 7. Цели в рамках заявленной проблемы, значимые для руководителя комитета

Динамика цели \ Ресурсы	Физические				Психологические			
	Время	Пространство	Материалы	Драйверы изменений, энергии, в т.ч. деньги	Люди	Информация	Технологии	Драйверы изменений, деятельность, активность
Смена идентичности ⁴⁴	?	?	?	45	46	47	?	48
Существенное увеличение	?	?	?	?	?	?	49	?
Увеличение	?	?	?	?	50	?	?	?
Сохранение	51	?	?	?	52	?	?	?
Снижение	?	?	?	?	?	?	?	?
Существенное снижение	?	?	?	?	?	?	?	?
Смена идентичности	?	?	?	53	?	?	54	?

Источник: таблица авторская

Варианты решений руководителя Комитета

Время и место формулирования проблемы: сегодня, г. Нурсултан, РК. Предложенные решения⁵⁵, адаптированные к экологическим ГЧП-проектам, направлены по отношению к предпринимателю и содержат стратегию «Сотрудничество».

М. В части выстраивания механизма ГЧП

Решение 1. (P1M) Концессионер закупает для государственного партнера дорогостоящее уникальное оборудование. Концедент оплачивает многолетнюю подписку на право пользования оборудованием и оплачивает услуги концессионера. Оборудование остается в собственности концессионера или может быть выкуплено концедентом по окончании подписки.

Решение 2. (P2M) Использование «зеленых» облигаций.

Решение 3. (P3M) Привлечения иностранных инвестиций для ликвидации последствий накопленного экологического вреда на полигонах; переработка твердых бытовых и промышленных отходов. Привлечение венчурного капитала.

Решение 4. (P4M) Упростить для ГЧП-проектов разрешительные функции государства.

А. В части обеспечения экологической безопасности

Решение 1. (P1A) Нацпроект «Экология РК» по направлениям «Отходы», «Чистая вода», «Биоразнообразие» и «Лес».

Решение 2. (P2A) НДТ. Современные биотехнологии позволяют производить экологически чистую продукцию.

Решение 3. (P3A) Создании республиканского оператора опасных отходов.

Б. В части улучшения состояния компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды

Решение 1. (P1B) НДТ. Источники энергии (возобновляемые (напр., водоросли как топливо, солнечная электроэнергетика, энергия ветра, переработка свалочного газа), сберегающие, более эффективные).

⁴³ Ценности (во что он верует и/или верит, не всегда доказательно и объективно; стационарные ресурсные состояния) и цели (измеримые желаемые изменения актуального ресурсного состояния; например, изменение объема имеющихся денег, изменение количества имеющихся материалов, информации, власти над людьми, изменение количества задействованных людей, изменение временного ресурса, изменение степени влияния на существенные процессы, появление новых возможностей уклониться от наказания и др.).

⁴⁴ Смена идентичности объекта целеполагания, переход его на качественно новый уровень.

⁴⁵ Глубоко проработать имеющийся текст Экологического кодекса в части экономических механизмов и дать свои доказательные поправки касающиеся возможности применения механизмов ГЧП для успешной реализации ГЧП-проектов в экологической сфере, чего раньше в РК не было.

⁴⁶ Формированию экологического патристического мышления в ближнем (сотрудники), среднем (коллеги) и дальнем круге общения (население).

⁴⁷ Глубоко проработать имеющийся текст Экологического кодекса в части экономических механизмов и дать свои доказательные поправки касающиеся возможности применения механизмов ГЧП для успешной реализации ГЧП-проектов в экологической сфере, чего раньше в РК не было

⁴⁸ Принять участие в разработке и регулярном обновлении справочников наилучших доступных технологий (НДТ)

⁴⁹ Принять участие в комплексном технологическом аудите девяти отраслевых справочников НДТ.

⁵⁰ Привлечь к работе квалифицированных внешних консультантов

⁵¹ Уложиться в отведенное руководством время

⁵² Сохранить имеющийся штат

⁵³ Напр., ...

⁵⁴ Напр., ...

⁵⁵ См. текст проекта нового Экологического кодекса. Статья 39. Пункт 4. Мероприятия по охране окружающей среды.

В. В части способствования стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия и воспроизводству природных ресурсов

Решение 1. (Р1В) НДТ. Развитие механизмов государственно-частного партнерства на мусорных полигонах и мусоросортировке; формирование сборника лучших практик сбора, сортировки и переработки отходов.

Решение 2. (Р2В) НДТ. Мероприятия по сохранению редких видов животных, напр., восстановление популяции Каспийского осетра путем его воспроизводства.

Решение 3. (Р3В) Развитие экологического туризма, напр., проектирование, создание и эксплуатация сеть экологических троп в национальных парках (см. рис.6) и особо охраняемых территориях, поддержание их режима.

Решение 4. (Р4В) Мероприятия по защите внутренних морей РК от загрязнения пластиком.

Г. В части предупреждения и предотвращения загрязнения окружающей среды, деградации природной среды, причинения экологического ущерба в любой форме и связанные с этим угрозы для жизни или здоровья людей

Решение 1. (Р1Г) НДТ. Строительство водоочистных сооружений. Экологизация градостроительной деятельности.

Решение 2. (Р2Г) Объекты благоустройства территорий (озеленение, городские парки, природные парки). Напр., посадка 200 саженцев на границе зеленого пояса.

Д. В части обеспечения безопасного управления опасными химическими веществами, включая стойкие органические загрязнители, снижение уровня химического, биологического и физического воздействия на окружающую среду, как антропогенного, так и природного характера

Решение 1. (Р1Д) Возврат земель в использование за счет их рекультивации.

Е. В части совершенствования методов и технологий, направленных на охрану окружающей среды, устойчивое использование природных ресурсов и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды

Решение 1. (Р1Е) НДТ. Закупка контейнеров, обустройство контейнерных площадок для муниципалитетов.

Решение 2. (Р2Е) НДТ. Объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, туризма.

Ж. В части развития производственного экологического контроля (ПЭК)

Решение 1. (Р1Ж) Публикация сведений о должностных лицах, ответственных за осуществление программ ПЭК.

З. В части формирования информационных систем в области охраны окружающей среды и способствующие предоставлению экологической информации

Решение 1. (Р1З) Популяризация и наполнение конкретным содержанием (контентом) «Компьютерной экоплатформы ***», задачей которой является развитие ГЧП в области природоохранной деятельности.

Решение 2. (Р2З) ГЧП-проекты по метеорологическому, гидрометеорологическому и климатическому обслуживанию.

И. В части способствования пропаганде экологических знаний, экологическому образованию и просвещению для устойчивого развития

Решение 1. (Р1И) Серия учебников, учебных программ и курсов по экологической тематике (дошкольники - студенты).

Решение 2. (Р2И) В рамках ГЧП-проектов ученые смогут провести экологические научные исследования.

Решение 3. (Р3И) Специально оборудованный конференц-зал или интернет-площадка для пропагандистских целей.

К. В части сокращения объемов выбросов парниковых газов и (или) увеличение поглощения парниковых газов

Решение 1. (Р1К) НДТ. Запустить в крупных городах электроавтобусы на внутригородских маршрутах.

Решение 2. (Р2К) ГЧП-проекты как вектора развития лесного комплекса.

Обсуждение принятых решений

В вариантах решений руководителя Комитета приведено только двадцать четыре обобщённых решения. Чтобы добавить глубины в проработке возможных экологических ГЧП-проектов, проанализировать (сегментировать и позиционировать их) можно воспользоваться инструментами, представленными в таблицах 2 и 3. В результате применения, матрица 2 окажется практически пустой, то есть ещё есть огромный пласт не предложенных решений.

В качестве примера институционального экологического ГЧП-проекта можно привести решение 3. (Р3В) «Развитие экологического туризма» (см. рис.6), напр., проектирование, создание и эксплуатация сеть экологических троп в национальном парке «***». Большая часть спектра форм и моделей ГЧП из таблицы 1 будут применены в таком ГЧП-проекте.

Рисунок 6. Примерная структура для институционального экологического ГЧП-проекта

Источник: рисунок авторский

Общие онтологические корни неудач экологических ГЧП-проектов, в частности в РК: законы рынка со всеми разнообразными рыночными теориями в настоящее время подвергаются очень серьёзной научной и практической ревизии; РК обладает не очень продолжительной историей государственности; в рамках патерналистского общества государства не сформировало у себя и населения внимательное отношение к экологическим проблемам; исторически, в казахских джузах собственник земли и природопользователь – разные акторы; не сформирован общественный экологический дискурс, который может привлечь частных партнеров в экологические ГЧП-проекты.

Ещё одно ограничение для ГЧП-проектов. Государственный чиновник (напр., министр, председатель комитета, аким), которое подписывает документы контрактного или институционального ГЧП, функционально или географически ограничены, они не могут быть выразителями воли Правительства в целом, что может создавать дополнительные барьеры и сложности. Вопросы кросс-функционального согласования ГЧП не решает, оно удобно для преодоления некоторых правил и процедур при госзакупках.

Заключение

Спектр использования механизмов ГЧП для экологических проектов широк, например, переработка твердых отходов, строительство водоочистных сооружений, источники энергии (возобновляемые, сберегающие, эффективные).

На исследовательский вопрос, заданный в аннотации заголовке кейсика: «Есть ли возможность в объективно сложившихся в РК условиях организовывать и реализовывать успешные экологические ГЧП-проекты в интересах населения, государства и бизнеса?», ответ – да, это возможно. На данный момент ГЧП-проекты для РК – очень редкое и фрагментарное экономическое явление, а экологическая безопасность страны требует системных решений, в частности: методологического совершенствование законодательства РК и разворачивания общественного дискурса.

Список источников

1. Государственный Фонд экологической информации - <http://ecogofond.kz/gosudarstvennyj-fond-jekologicheskoi-informacii/>
2. Киселев В.Д. Как написать авторский проектный социально-экономический кейс в формате КЕЙКИС. – Изд-во: Галактика, 2018, 320с.
3. Маслова Е.М. Перспективы развития государственно-частного партнерства в области правовой охраны окружающей среды и рационального природопользования // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 5/2015. 59-66.
4. Пахальчак Г.Ю. О перспективах развития механизмов государственно-частного партнерства в экологической сфере // Дискуссия: Экономические науки. 2013. №9 (39).
5. Полтораднева Н.Л., Латыпова М.В. Проблемы финансирования экологической безопасности России и пути их решения посредством государственно-частного партнерства // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 11 (2016), С.112–126.

6. Седаш Т.Н. Анализ использования механизма государственно-частного партнерства для реализации природоохранных и энергосберегающих проектов в России // Финансы и кредит. 18 (642). 2015. 34-43.

7. Совещание. Итоги деятельности Комитета экологического регулирования и контроля территориальных департаментов экологии за 9 месяцев 2020 года - <https://www.facebook.com/EcologyofKazakhstan/videos/1066069330530382/>

References

1. Gosudarstvennyy Fond ekologicheskoy informatsii - <http://ecogofond.kz/gosudarstvennyj-fond-jekologicheskoy-informatsii/>

2. Kiselev V.D. Kak napisat' avtorskiy proyektnyy sotsial'no-ekonomicheskij keys v formate KEYKIS. – Izd-vo: Galaktika, 2018, 320s.

3. Maslova Ye.M. Perspektivy razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v oblasti pravovoy okhrany okruzhayushchey sredy i ratsional'nogo prirodopol'zovaniya // Elektronnoye prilozheniye k «Rossiyskomu yuridicheskomu zhurnalu». 5/2015. 59-66.

4. Pakhal'chak G.YU. O perspektivakh razvitiya mekhanizmov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v ekologicheskoy sfere // Diskussiya: Ekonomicheskiye nauki. 2013. №9 (39).

5. Poltoradnaya N.L., Latypova M.V. Problemy finansirovaniya ekologicheskoy bezopasnosti Rossii i puti ikh resheniya posredstvom gosudarstvenno-chastnogo partnerstva // Natsional'nyye interesy: priority i bezopasnost'. 11. 2016. 112–126.

6. Sedash T.N. Analiz ispol'zovaniya mekhanizma gosudarstvenno-chastnogo partnerstva dlya realizatsii prirodookhrannykh i energosberegayushchikh proyektov v Rossii // Finansy i kredit. 18 (642). 2015. 34-43.

7. Soveshchaniye. Itogi deyatel'nosti Komiteta ekologicheskogo regulirovaniya i kontrolya territorial'nykh departamentov ekologii za 9 mesyatsev 2020 goda - <https://www.facebook.com/EcologyofKazakhstan/videos/1066069330530382/>

Информация об авторах:

Киселев Владимир Дмитриевич — доктор делового администрирования. Специалист по организационному развитию, преподаватель, Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) (Институт МИРБИС), 109147, РФ, Москва, ул. Марксистская, 34/7; ВШКУ РАНХиГС, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82, стр.1. Москва, Россия. РИНЦ Author ID: 759584

Ерсейтова Жанзира Казикызы — преподаватель, Республиканское государственно-казенное предприятие «Региональный Центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих по Кызылординской области» Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции. Нурсултан, Казахстан.

Information about the authors:

Kiselev Vladimir D. – Doctor of Business Administration, lecturer of the Moscow International Higher School of Business "MIRBIS" (Institute) (Institute MIRBIS), 34/7 Marksistskaya st., Moscow, Russia, 109147; teacher of the RANEP, 82 Vernadsky prospect, building 1, Moscow, Russia, 119571; member of the Marketers Guild and Association of MBA. RSCI Author ID: 759584.

Yerseytova Zhanzira K. – lecturer, Republican state-owned enterprise “Regional Center for retraining and advanced training of civil servants in the Kyzylorda region” of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Civil Service and Combating Corruption. Nursultan, Kazakhstan.